

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Наримонова Гулноза

Магистрант НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657549>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

современный русский язык, процесс развития языка, языковые изменения.

В настоящее время совершенно очевидно, что «новый» период в развитии русского языка, начавшийся в середине 80-х годов 20 века (со времен так называемой перестройки в российском обществе) и продолжающийся по настоящее время, является не однородный. В составе этого периода следует выделить как минимум два составляющих его «подпериода» (этапа) исторического развития: 1) с конца 80-х гг. несколько лет 21 века); 2) с самого начала XXI века (примерно с 2000-2002 гг.) по настоящее время. Первый из этих этапов соответствует развитию русского языка в перестроечное (с 1985 по 1991 год) и постперестроечное время (с 1991 года до начала нового тысячелетия) (ср. по этому поводу точку зрения И.Т. социальный контекст новейшей истории русского языка: «перестройка» и «постперестройка», второй - развитие русского языка в

ABSTRACT

Статья посвящена исследованию необходимостью анализа современного состояния языка, а также современных взглядов лингвистов на законы развития языка. В работе проанализированы ключевые тенденции развития русского литературного языка. Активные изменения в современном русском языке требуют внимательного изучения. Процесс изменения языкового развития стал интересовать не только лингвистов, но и обычных людей, не связанных с этой профессией.

постиндустриальном и цифровом обществе первых десятилетий XXI века. Выявленные этапы развития русского языка, которые можно условно назвать «постсоветским» и «собственно новейшим», различаются как причинами языковых изменений, так и их содержательной характеристикой. Основными причинами существенных изменений русского языка в постсоветский период его истории стали, прежде всего, социальные процессы внутри России: изменения экономического и общественно-политического строя, отказ от советской идеологии, ориентация на демократические преобразования. в обществе и т. п., отраженное в его «языковом существовании», а также отраженное «в обыденном метаязыковом сознании». В настоящее время можно представить ряд мыслей о развитии современного русского языка. Одной из таких

тенденций является компьютеризация языка. Потому что компьютерный мир постоянно развивается. В связи с этим пополняются новые лексические единицы. Мы замечаем, что как только компьютерная программа устаревает, многие слова резко исчезают из нашего употребления.

Этот профессиональный язык создает жаргоны, которые добавляют английские и русские инициальные и словообразовательные формы. Здесь также преобразуются формулы термов. Например, клоки (анг., clock- час, часы), смайлики (анг. smile – улыбка), быкапить (анг., buck up – дублирование, делать копию).

В последнее время массовая коммуникация играет роль в использовании русского литературного языка. Например, язык газеты становится быстрым распространителем новых слов.

«Язык никогда не существует вне общества, ибо – это социологическое явление. Его социальная природа – одно из его внутренних свойств.

Ф.М. Филин заключает, что «природа языковых изменений оказывается двойственной: с одной стороны, язык развивается по своим внутренним законам, заложенным в возможно небольших изменениях в том или ином дополнении, с другой стороны, не все возможные изменения реализуются. Та или иная реализация предопределяет передачу факторов, связанных с функциями языка в обществе.

После активного развития языка русская лексика стала разговорной и жаргоном предпринимателей. Например, инет – интернет, ща – сейчас, ок - выражения согласия.

Процесс развития русского языка явление объективное. Но нас должна волновать судьба русской речи, русской культуры. Мы не можем оставаться в стороне, когда теряем качество литературного.

Сегодня мы часто сталкиваемся со словами иностранного происхождения. Такие заимствованные термины стали традиционными для пополнения словаря русского языка. Есть такие иностранные слова, которые не мешают русской речи, а наоборот, обогащают. Например, «компьютер», «ксерокс». Но есть и такие заимствованные слова, типа «брифинг», «имидж». Они снижают чистоту языка.

Иностранные заимствования являются частью употребления современного русского языка. Мы наблюдаем расширение лексики русского языка.

Слова остаточного запоминания не только обогащают словарный запас, но и расширяют развитие семантики, лаконичность речи. Так, например, слова успешный (человек), вызов (человечность).

С формированием и возможными концепциями информатики, экономики, политики русский язык обречен на возвращение (ср. инновации, хакерство, маркетинг, сайт). Они включают язык наряду с развитием конкретной науки, техники, которая оперативно реагирует на новые словари.

Русская лексика значительно расширяется. Этот процесс активно продолжается. И сетовать на это было бы неоправданно, тем более пытаться искать русские эквиваленты новых слов. На наших глазах происходит мощный продуктивный процесс

обогащения словарного запаса русского языка.

Положительное влияние на развитый литературный язык оказывает также жаргонизм и просторечие. Многие из них вошли в литературный язык.

Жаргоны объединяют людей разных групп. Например, молодежный жаргон помогает им общаться со сверстниками. Во все времена у молодежи был «свой язык». Подходили индивидуально творчески: «домашка», «училка», «стёпа», «препод».

В языковой реальности все взаимосвязано: поэзия, проза, искусство, СМИ, наука, народная культура, массовая культура, Интернет. Но далеко не все эти факторы равнозначны, и их взаимное влияние не всегда протекает четко, открыто. Часто это делается неявно. Принцип действует, и его реализация принимает разные формы в разных областях. Следует различать прямое внешнее и открытое влияние экстралингвистических факторов и их внутреннее влияние.

References:

1. Габдулхаков Ф. А. О роли русского языка на современном этапе развития общества. // Журнал «Преподавание языка и литературы», 2002 г. №4.
2. Габдулхаков Ф. А. Русский язык в современном обществе // Международный Конгресс МАПРЯЛ в Российском университете дружбы народов (РУДН), «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность», г. Москва, 19-21 октября 2017 г.
3. Складневская Г. Н. Толковый словарь русского языка начала XXI века : актуальная лексика // Москва : Эксмо, 2008.
4. Анненкова И.В. Язык современных СМИ в контексте русской культуры // Русская речь. 2006.
5. Каминская Т.Л. Адресат в массовой коммуникации. Великий Новгород, 2008.
6. Караулов Ю.Н. Язык СМИ как модель общенационального языка // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования. Тезисы докладов международной научной конференции. М., 2001.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007.
8. Купина Н.А., Литовская М. А., Николина Н.А. Массовая литература сегодня. М., 2010.
9. Медиатекст в системе культуры: динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века. СПб, 2002.
10. Муратов С. Телевидение в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений. М., 2009.
11. Нешименко Г.П. Язык и культура в истории этноса // Язык. Этнос. Культура. М., 1994.
12. Трофимова О.В., Кузнецова Н.В. Публицистический текст: лингвистический анализ: Учеб. пособие. М., 2010.
13. Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку) // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.